

Клименко Н.В.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ ГРЕЦИИ И ТУРЦИИ КАК АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ БОЛЬШОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: АНАЛИЗ ГРЕЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ С 01.01.2021 ПО 20.03.2022

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

Аннотация. В последние годы наблюдается активное обострение греко-турецкого конфликта, которому уже не одно десятилетие. Столкновение двух государств в Европе, к тому же состоящих в одном военном блоке, может вызвать серьезные проблемы для безопасности всего Большого Средиземноморья. Цель данной статьи – проанализировать и спрогнозировать возможное развитие конфликта между Грецией и Турцией на основе истории конфликта и анализа позиции Греции по данному конфликту в период с 01.01.2021 по 20.03.2022.

Abstract. In recent years, the Greek-Turkish conflict, which is more than a decade old, has been actively escalating. The clash of two states in Europe, moreover, consisting in the same military bloc can cause serious problems for the security of the entire Greater Mediterranean. The purpose of this article is to analyze and predict the possible development of the conflict between Greece and Turkey, based on the history of the conflict and analysis of the Greek position on this conflict in the period from 01.01.2021 to 20.03.2022.

Ключевые слова: Греция, Турция, Эгейский вопрос, греко-турецкий кризис, НАТО, Большое Средиземноморье, Черное море, Средиземное море

Key words: Greece, Turkey, Aegean Question, Greek-Turkish Crisis, NATO, Greater Mediterranean, Black Sea, Mediterranean Sea

Большое Средиземноморье – макрорегион, являющийся стратегически важным регионом для огромного количества государств, политических, экономических и военных объединений. Объединение Черного и Средиземного морей включает в себя около 30 государств и непризнанных территорий, многие из которых входят в надгосударственные объединения, что, хоть и косвенно, но расширяет влияние Большого Средиземноморья. Нужно также понимать, что для России – это также крайне важное направление для развития.

Стратегическое значение макрорегиона для России подтверждается Концепцией внешней политики Российской Федерации 2000 и 2008 годов. Кроме того, необходимо учитывать фактор возрастания региональных угроз, что усиливает значимость Большого Средиземноморья для России. Увеличение присутствия НАТО в этом регионе, возрастание военно-террористической угрозы, воссоединение Крыма с Россией изменили военно-стратегические, геополитические и дипломатические позиции России в регионе. В то же время актуализировалась задача в построении эффективной системы сетевого международного и транснационального в макрорегионе.

Разумеется, безопасность Большого Средиземноморья играет ключевую роль для экономического благополучия выгодных взаимоотношений между значительным числом государственных и негосударственных акторов, в том числе для России.

Одной из причин беспокоится за безопасность в регионе - затяжной Греко-Турецкий конфликт, который, в прошлом, уже не раз перерастал в военное столкновение. На данный момент такая перспектива туманна, однако постоянные провокации со стороны Турецкой Республики и абсолютное нежелание обеих сторон идти на компромиссы являются серьёзным дестабилизирующим фактором в регионе.

В данной работе будет акцентировано внимание на греческой позиции по данному вопросу и развитию конфликта за последний год (с 01.01.2021 по 20.03.2022) с прогнозом о дальнейшем развитии их взаимоотношений.

Сам конфликт запомнился ученым, политикам и обывателям как “Эгейский спор” и некоторые исследователи считают, что нынешний конфликт начался в ноябре 2016 г. когда президент Турции Эрдоган призвал к пересмотру положений Лозаннского мирного договора, что, разумеется, встретило однозначный протест со стороны Греции. По мнению автора, предпочтительно начинать отсчет нынешнего конфликта с 1974 года, когда на Кипре была развязана гражданская война. Сегодняшнее противостояние Греции и Турции есть следствие конфликта, которому даже не одна сотня лет, но начало той риторики, что используют две стороны сейчас имеет смысл начать отсчитывать именно с июля 1974 года, когда правитель-

ство Черных Полковников поддержало одну из сторон гражданской войны на Кипре, что не могло не вызвать недопонимание со стороны Турции. После оккупации части территории Кипра Турцией в Греции начали придерживаться мнения, что даже совместное с Анкарой членство в НАТО не гарантирует защиты от возможной агрессии со стороны восточного соседа.

Уже в августе 1974 г. в одностороннем порядке Турцией был издан документ (NOTAM 71415), расширяющий турецкий район полетной информации (FIR) в Эгейском море внутрь аналогичного района под контролем Афин [16]. Кроме того, Анкара выступила против права Греции на 10-мильное воздушное пространство, на четыре морских мили выходящее за пределы территориальных вод Афин, хотя ранее признавала данную границу на официальном уровне [11].

С тех пор конфликт ни разу так и не смогли толком решить, а претензии Турецкой стороны только увеличивались. В первый раз обстановка серьезно обострилась в 1987 г., когда Турция, узнав о планах Греции начать разведочные работы в районе острова Тасос, направила туда исследовательское судно и военные корабли. Вооруженные силы обеих стран были приведены в боевую готовность, однако при содействии НАТО сторонам удалось взять ситуацию под контроль и достичь временного компромисса.

В 1988 г. Турция в очередной раз выразила своё несогласие со сложившимся разделением воздушного пространства в Эгейском море и включила часть греческого района полетной информации в свою поисково-спасательную зону.

В 1990-е гг. отношения между Грецией и Турцией ухудшаются еще больше. В начале десятилетия турецкие политики начинают официально продвигать идею о «серых зонах» в Эгейском море, согласно которому статус некоторых районов в данном регионе не определен существующими международными договорами, а значит, Турция имеет право оспорить принадлежность географических объектов – небольших островов и скал в данных зонах [23].

В 1995 г. Великое национальное собрание Турции приняло резолюцию, согласно которой возможное расширение Грецией своих территориальных вод за пределы существующей границы в шесть миль станет угрозой национальным интересам Анкары в Эгейском море и поводом к началу военных действий [16]. Стоит здесь отметить, что Греция всё же пошла на расширение своих территориальных вод с 6 до 12 морских миль по всей своей границе, в том числе островов. Подобный шаг не может не вызывать опасений.

Начиная с 2000-ых, Греко-Турецкий конфликт принял менее активную фазу, однако, в конце десятилетия снова возник вопрос о территориальной принадлежности в другой части Восточного Средиземноморья. С 2007 г. Турция начинает официально выступать против проведения Республикой Кипр разведочных работ в черте ее исключительной экономической зоны (ИЭЗ) [14]. Никосия предпринимала попытки разведки и разработки шельфа своих территорий и ранее. Первые шаги в данной сфере инициировал президент Спирос Киприану в 1977 г., а первое соглашение с зарубежной компанией в данной сфере было заключено в 2002 г., хотя уже тогда имела место отрицательная реакция со стороны Турции [8]. Позиция турецкого правительства обусловлена тем, что разведка и разработка ресурсов проводится без учета интересов турецкой общины острова. Таким образом, начиная с 2007 г. Турция всеми силами пытается заблокировать любые попытки Греции разведать и разработать «спорные» территории в Эгейском и Восточном Средиземном море. Но всё же в период с 2007 по 2016 года Турция стала относительно спокойна к территориальным вопросам из-за внутренних проблем.

Ключевым событием политических изменений Турции стала попытка государственного переворота в Турции в июле 2016 г. Правительство Алексиса Ципраса поддержало легитимную власть в Анкаре и продолжило развивать конструктивную линию в отношениях двух стран [22]. Внутри государства президент Реджеп Тайип Эрдоган начал беспрецедентную кампанию по борьбе со своими возможными противниками в различных социальных кругах. Аресту и другим санкциям подверглись представители армии и силовых структур, государственные служащие, а также депутаты от оппозиционных партий, в частности Демократической партии народов. Попытка переворота, по сути, стала поводом для дальнейшей трансформации государственного механизма, в результате чего начала больше изменяться и внешняя политика Турецкой Республики.

Параллельно с усилением вмешательства Турции в Сирийский конфликт на повестке дня вновь возникает Эгейский спор. В ноябре 2016 г. Р.Т. Эрдоган призвал к пересмотру положений Лозаннского мирного договора, что встретило однозначный протест со стороны Греции.

С конца 2016 начала 2017 г. возрастает число провокационных нарушений греческих воздушных и водных границ турецкими военными. Градус взаимной риторики между политиками двух стран серьезно повысился [9]. Турция со своей стороны начинает обвинять

Грецию в провокациях в районе островов Имиа, которые с этого периода в официальных турецких заявлениях практически всегда рассматриваются как территория под юрисдикцией Анкары [13]. В череде кризисных инцидентов особо выделяются турецкие провокации во время посещения островов министром национальной обороны Греции Паносом Камменосом во время мемориальных мероприятий, посвященных военному кризису 1996 г. [19]. Неотъемлемой частью риторики отношений Анкары и Афин после довольно долгого периода затишья стали взаимные обвинения греческих и турецких политиков, сопровождавшие подобные случаи.

При этом турецкая сторона начала претендовать не только на острова Имиа, но и на другие объекты Греции у своей границы. Так, министр обороны Фикри Ышик заявлял о принадлежности Турции греческого острова Агатонисион [21]. Еще более радикальным является видение проблемы главным оппозиционным движением Турецкой Республики, кемалистской Республиканской народной партией, представители которой говорят о 17 островах, «отданных Греции» [13].

Publics in NATO countries express reluctance on Article 5 obligations

% who say if Russia got into a serious military conflict with one of its neighboring countries that is our NATO ally, (survey country) ___ use military force to defend that country

Рис. 1. NATO favorability over time

Views of NATO

% who have a ___ opinion of NATO

Рис. 2. Views of NATO

Those on the ideological right more favorable toward NATO

% who have a favorable view of NATO

Рис. 3. Those on the ideological right more favorable toward NATO

Publics in NATO countries express reluctance on Article 5 obligations

% who say if Russia got into a serious military conflict with one of its neighboring countries that is our NATO ally, (survey country) ___ use military force to defend that country

Рис. 4. Publics in NATO countries express reluctance on Article 5 obligations

Как составляющую серии провокаций можно рассматривать и поддержку Турцией на уровне официальных заявлений бывшей Югославской Республики Македония в ее споре с Грецией о государственном наименовании страны [20].

Таким образом становится понятно, что конфликт между Грецией и Турцией имеет достаточно продолжительную историю, из-за чего вопрос о его решении не может даже близко стоять в самом ближайшем будущем. Но вот что можно реально наблюдать уже прямо сейчас – так это последствия от нерешенного конфликта.

За последний год в Греции можно наблюдать усиление скепсиса в отношении НАТО. Это выражается в публичных демонстрациях, актах “вандализма” по отношению к военной технике НАТО [5], в громких высказываниях некоторых политиков о вреде НАТО национальным интересам Греции [10]. Стоит здесь отметить, что в большинстве своём подобные настроения высказывают в первую очередь Коммунистическая партия Греции [4].

Подобное можно объяснить, если обратиться к исследованию PRC (Pew Research Center), что было проведено в 2019 году.

По данным исследования PRC в Греции и Турции самое отрицательное отношение к Альянсу среди всех членов НАТО [18].

В Греции на 2019 г. только 37% относятся к альянсу положительно, когда больше половины, 51% опрошенных, неудовлетворена работой Альянса. В Турции всё ещё хуже, 21% положительных и 55% отрицательных оценок НАТО на 2019 г.

Можно ли уже основываясь на этих данных говорить о НАТО-скептицизме греческого общества? Если смотреть в общем, то греческая оценка военному блоку, со временем, только растёт. Так начиная с 2012 года одобрение НАТО выросло с 20% до 37% в 2019 году [12].

Если же оценивать отношение к НАТО по политическим взглядам, то в Греции именно левые меньше всего одобряют Альянс, что объясняет такую активную антинаатовскую позицию греческих коммунистов [17].

При этом, Греция одна из лидеров топа противников выполнения обязательств по 5 статье НАТО [15].

Хотя, стоит отметить, что Греция активно милитаризируется [3], [7], но работает она в направлении военного сотрудничества преимущественно с Францией [3]. Из-за плотных взаимоотношений Франции и Греции, турецкая сторона открыто заявляет о неприемлемости вмешательства третьих стран в конфликт Греции и Турции. Министр иностранных дел Турции Хайко Мааса сказал следующее:

«Греция не должна поддаваться влиянию других стран и делать (военные) упражнения там, где она хочет, и любые другие шаги. В противном случае у нас не только будут инциденты, но и мы сделаем то, что должны» [6].

В свою очередь депутат Европейского парламента от Греции Левтерис Христорфору критикует власти Евросоюза за мягкотелость: *«На фоне санкций США против Турции у ЕС более нет оправданий для дальнейшего проявления терпимости к Турции, - пишет европарламентарий в Твиттере. - Евросоюз должен был ввести жесткие санкции против Турции за ее агрессивную, экспансионистскую и преступную политику против стран-членов ЕС: Кипра, Эллады и Франции, а также наших армянских братьев».*

Какой ответ на вопрос, касательно НАТО скептицизма Греции? Было бы неправильно говорить о том, что нынешнее греческое правительство является противником НАТО или становится им. Очевидно, что для Греции НАТО – серьезная опора (было бы уместнее сказать, что именно США являются этой опорой, но, если бы не НАТО, влияние США на Грецию было бы значительно ниже). Но учитывая уклончивую позицию НАТО по провокациям со стороны Турции, греческая сторона делает упор в первую очередь на национальных партнеров, таких как Франция. В обозримом будущем сложно сказать, перерастет ли нынешнее охлаждение к НАТО в нечто большое (вплоть то выхода Греции из альянса, как это обещала Мари Ле Пен сделать, если она изберется президентом Франции). Очень многое зависит от того, какие позиции в первую очередь займут левые в Греции на следующих выборах (как парламентских, так и президентских), кто станет президентом Франции в 2022 году (от этого зависит, какую политику Франция будет придерживаться относительно Греции) и как будут развиваться внешняя политика Турции. Вполне вероятно, что современные позиции неосманизма станут только крепче со временем. Подобная позиция связана в первую очередь с внешней политикой Турции в Сирии, на Кавказе и в Ираке (та же операция «Коготь-Замок», что началась 18 апреля 2022 года, направленная против курдов тому доказательство). Она достаточно агрессивная и смелая, что только укрепляет веру турецкого правительства в принадлежности греческих островов Турции.

Таким образом, автор считает, что не то, что окончание, даже замораживание греко-турецкого конфликта в ближайшие 2-3 года невозможно и это может поставить всю безопасность Большого Средиземноморья под угрозу.

Литература

1. Активисты в Греции забросали краской зашедший в порт корабль НАТО // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20220320/gretsiya-1779096274.html> (дата обращения: 04.04.2022).
2. Греция готова направить свои войска в Африку, чтобы поддержать Францию // RTVI.com. URL: <https://rtvi.com/news/gretsiya-gotova-napravit-svoi-voyska-v-afriku-chtoby-podderzhat-frantsiyu/> (дата обращения: 04.04.2022).
3. Греция приобрела "Рафали" для сдерживания Турции // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2021/01/26/greciia-priobrela-rafali-dlia-sderzhivaniia-turcii.html> (дата обращения: 04.04.2022).
4. Греческая полиция разогнала слезоточивым газом митинг против НАТО в Салониках // Комсомольская Правда. URL: <https://www.kp.ru/online/news/4696592/> (дата обращения: 04.04.2022).
5. Греческие железнодорожники отказались перевозить бронетехнику США // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20220402/ukraina-1781432447.html> (дата обращения: 04.04.2022).
6. Турция угрожаала Греции в присутствии Германии: «игра с огнём» повторяется // EurAsia Daily. URL: <https://eadaily.com/ru/news/2021/01/19/turciya-ugrozhala-grecii-v-prisutstvii-germanii-igra-s-ognom-povtoryaetsya> (дата обращения: 04.04.2022).
7. Франция заявила, что построит фрегаты для Греции в рекордные сроки // News Rambler. URL: <https://news.rambler.ru/troops/46221291-frantsiya-zayavila-cto-postroit-fregaty-dlya-gretsii-v-rekordnyesroki/> (дата обращения: 04.04.2022).

8. Eissler E.R., Arasil G. Maritime Boundary Delimitation in the Eastern Mediterranean. A New Conflict between Cyprus, Turkey, Greece and Israel? // The RUSI Journal. 2014. Vol. 159. P. 74–80.
9. Greece-Turkey Relations Put to Test // Η Καθημερινή. URL: <http://www.ekathimerini.com/214479/article/ekathimerini/news/greece-turkey-relationsput-to-test> (date of access: 03.04.2022).
10. Greek MP said that "Greece is a prisoner of NATO and is doomed to be defeated by Turkey" // YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_vWT3NYCgdA (date of access: 04.04.2022).
11. Greek Territorial Waters – National Airspace // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs. URL: <https://web.archive.org/web/20060716171738/http://www.mfa.gr:80/www.mfa.gr/en-US/Policy/Geographic+Regions/South-Eastern+Europe/Turkey/Turkish+claims/Greek+Territorial+Waters+-+National+Airspace/> (date of access: 03.04.2022).
12. NATO favorability over time // Pew Research Center. URL: https://www.pewresearch.org/global/2020/02/09/nato-seen-favorably-across-member-states/pg_2020-02-09_nato_0-05/ (date of access 24.03.2022).
13. New Greece-Turkey Tension at Imia Islets // Greek Reporter. URL: <http://greece.greekreporter.com/2017/02/20/new-greece-turkey-tension-atimia-islets/> (date of access: 03.04.2022).
14. Press Release Regarding the Efforts of the Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus to Sign Bilateral Agreements Concerning Maritime Jurisdiction Areas with the Countries in the Eastern Mediterranean // Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs. URL: http://www.mfa.gov.tr/_p_30-january-2007_-press-release-regarding-the-efforts-of-the-greek-cypriot-administration-of-southern-cyprus-to-sign-bilateral-agreements-concerning-maritime-jurisdiction-areas-with-the-countries-in-the-eastern-mediterranean_br__p_.en.mfa (date of access: 28.03.2022).
15. Publics in NATO countries express reluctance on Article 5 obligation. // Pew Research Center. URL: https://www.pewresearch.org/global/2020/02/09/nato-seen-favorably-across-member-states/pg_2020-02-09_nato_0-08/ (date of access 24.03.2022).
16. The Breadth of Territorial Waters // Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs. URL: <http://www.mfa.gov.tr/the-breadth-of-territorial-waters.en.mfa> (date of access: 28.03.2022)
17. Those on the ideological right more favorable toward NATO // Pew Research Center. URL: https://www.pewresearch.org/global/2020/02/09/nato-seen-favorably-across-member-states/pg_2020-02-09_nato_0-07/ (date of access 24.03.2022).
18. Views of NATO // Pew Research Center. URL: https://www.pewresearch.org/global/2020/02/09/nato-seen-favorably-across-member-states/pg_2020-02-09_nato_0-04/ (date of access 24.03.2022).
19. Απάντηση Καμμένου στην τουρκική πρόκληση στα Ιμια [Ответ Камменоса на турецкую провокацию в районе о-вов Имия] // Το Βήμα [Газета Το Βίμα]. URL: <http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=860116> (дата обращения: 04.04.2022).
20. Ернτογάν: Αγκυρα-Σκόπια είναι μαζί, αδέρφια μας οι «Μακεδόνες» [Эрдоган: Анкара вместе со Скопье, «македонцы» – наши братья] // Iefi Merida. URL: <http://www.iefimerida.gr/news/394209/erntogan-agkyraskopia-einai-mazi-adelfi-a-mas-oi-makedones-eikones> (дата обращения: 04.04.2022).
21. «Παραλήρημα» από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας: Το Αγαθονήσι είναι δικό μας! [«Бред» министра обороны Турции: Агатонисион принадлежит нам!] // Newsbomb. URL: <http://www.newsbomb.gr/ellada/ethnika/story/788067/paralirima-apo-ton-toyrko-upourgo-amynas-to-agathonisi-einai-diko-mas> (дата обращения: 04.04.2022).
22. Πραξικόπημα Τουρκία: Η Ελλάδα στηρίζει τη συνταγματική νομιμότητα [Переворот в Турции: Греция поддерживает конституционно легитимную власть] // Newsbomb. URL: <http://www.newsbomb.gr/politikh/story/713529/praxikopima-toyrkia-h-ellada-stirizei-ti-syntagmatiki-nomimotita> (дата обращения: 02.04.2022).
23. Τουρκικές διεκδικήσεις [Турецкие претензии] // Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών [Греческая республика. Министерство иностранных дел]. URL: <https://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/tourkikes-diekdikeseis.html> (date of access: 28.03.2022).